

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 474 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назокат Норматомовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvda murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiroital paradigmalarning mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari...	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
<i>Nozimabonu Tojiboyeva</i>	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
<i>O'ktamova Shohida Odilbek qizi</i>	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
<i>Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
<i>Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li</i>	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
<i>Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi</i>	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
<i>Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna</i>	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
<i>N. S. Mirbabayeva</i>	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
<i>Kamalov Rustam Azizovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
<i>Shamsiyeva Sevara Yusupovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
<i>Tangirqulov Elmurod Aliyarovich</i>	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
<i>Toshtemirova Sarvinoz Obidovna</i>	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
<i>Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
<i>G'ofurova Umida O'tkirbek qizi</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
<i>Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
<i>Xalikova Xurshida Abdullayevna</i>	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna</i>	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf	272
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna</i>	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
<i>Xudoyberdiyeva G. Sh.</i>	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
<i>Аманова А. А., Саттарова М.</i>	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
<i>Каримова Наргиза Абдугафуровна</i>	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
<i>Toxirov Feruz Jamoliddinovich</i>	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi	293
<i>Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna</i>	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari	300
<i>Xodjayeva Matlyuba Rustamovna</i>	
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish	304
<i>Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	309
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol uslublardan foydalanish	312
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna</i>	
Метод параллельного переноса при делении угла с недоступной вершиной	315
<i>Эсонов Мунавваржон Мукумжонович</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida geometrik masalalarni yechish	318
<i>Sobirova Dinora Umidjon qizi</i>	
O'zbekistonda raqamli jamiyat sharoitida internetdan foydalanish savodxonligini oshirish muammolari va yechimlari	323
<i>Boboqulova Dildora Xolmamat qizi</i>	
Saida Sherahmad qizi hayoti va faoliyatida jadid ayollar ta'limiy qarashlarining namoyon bo'lishi	326
<i>Ergashova Mehriniso Husniddin qizi</i>	
Formation of Environmental Protection and "Green" Economy Concepts among School-Age Youth	329
<i>Kholmominova Oygul Jumayevna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarining samaradorligini oshiruvchi interfaol metodlar va ularning ahamiyati	333
<i>Mavlonova Mohlaroyim Nurmat qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish	338
<i>Raximova Muniraxon Iloxomovna</i>	
XX asrning boshlarida Buxoroda jadidchilik harakati asoschilarining ta'lim-tarbiyaga qo'shgan hissasi	342
<i>Safarova Gulzoda Ismoilovna</i>	
O'smirlarda agressiv holatlar va deviant xulq-atvorning psixologik xususiyatlari	346
<i>Shaymardanova Nargiza Maxmanaxarovna</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida sportchilarning musobaqaoldi psixologik tayyorgarligini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	349
<i>Yigitaliyev Abubakir Farxodjon o'g'li</i>	
Shaxs rivojlanishida motivlarning ahamiyati: psixologik tahlil	354
<i>Sh. Mirabdullayeva</i>	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	359
<i>Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li</i>	
Bo'linishga doir olimpiada masalalarini yechish metodikasi va ularning ilmiy-amaliy tahlili	365
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarda anonimlikni vujudga kelish omillari	369
<i>Abdullayeva Dilnoza Qurbonbek qizi</i>	
Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	374
<i>Abdurazaqov Fazliddin Abdunabiyevich</i>	
Bosma ommaviy axborot vositalarida ommaviy sportni keng targ'ib qilishning pedagogik va ijtimoiy ahamiyati	379
<i>Abdusalomov Doniyor Rustam o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faoliyatga tayyorlash pedagogik muammo sifatida	383
<i>Ali Tursaotov</i>	
Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning sanogen refleksiyani rivojlantirishga doir pedagogik imkoniyatlari	388
<i>Ismailov Murodulla Kaxramonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Bo'lajak tarbiyachilarning alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarda ijtimoiy intellektni rivojlantirishga kasbiy tayyorgarligini shakllantirish	395
<i>Madjitova Sitora Sobit kizi</i>	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	399
<i>Umbarova Nasiba Xolboy qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarning media va axborot kompetensiyalarini rivojlantirish omillari	402
<i>Ummatov Baxtiyor</i>	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	407
<i>Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboyev Navruz Ilhombek o'g'li</i>	
Ta'lim tizimida gender tengligi.....	410
<i>Nazarova Malohat Axmedovna, Sayfiddinova Barno, Axmedova Nasiba</i>	
Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llashning mazmun-mohiyati.....	414
<i>Odilova Mahfuza Ochilovna</i>	
Koxlear implantli bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda ota-ona va surdopedagog hamkorligini rivojlantirish texnologiyasi.....	418
<i>Rahimova Nargiza Alisherovna</i>	
O'zbek tili darslarida milliy kontentga asoslangan matnlarni tanlash tamoyillari	421
<i>Saparbayeva Indira Shadibekovna</i>	
Autizm sindromi - o'rganilish tarixi va zamonaviy metodikalar tahlili	424
<i>Jo'rayeva Sayyora Axmadjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'quv-tarbiya jarayonini interaktiv metodlar asosida takomillashtirish	428
<i>Sharafutdinova Durдона Akmelevna, Niyazova Umida Shomansurovna</i>	
Tabiat bilan tanishtirishda turli metodlarni qo'llash va tabiat bilan tanishtirishning pedagogik ahamiyati	433
<i>Xalmatov Misiddin Muxammadovich</i>	
Kommunikativ qobiliyat tushunchasining psixologik mazmuni	437
<i>Yuldasheva Mahliyo Bahtiyorovna</i>	
Biotexnologiya fanini o'qitishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari	443
<i>Moxigul Muydin qizi Burxanova</i>	
Культура речи медицинского работника	447
<i>Рузметова Наргиза Ахмедовна</i>	
Образ города как пространства памяти и идентичности в прозе дины рубиной.....	454
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Назаров Бехруз, Фарходов Диёрбек, Бурибайев Нодир</i>	
Rang konseptlarining lingvomadaniy tabiati va pedagogik ahamiyati: nazariy asoslar	457
<i>Arabova Gulinur Yuzboy qizi</i>	
Rang konseptlarini o'qitishga oid xalqaro tadqiqotlar tahlili: ilmiy bo'shliqlar va metodologik istiqbollar	461
<i>Arabova Gulinur Yuzboy qizi</i>	
Типология трудностей формирования навыков иноязычного говорения в начальной школе.....	466
<i>Огай Мукаддасхон Халваевна</i>	

XORIJIY TILLARNI O'RGANISHDA SHAXS NUTQINING SHAKLLANISHIDA PSIXOLINGVISTIKANING AHAMIYATI

Ahmedov Shavkat Asadilloevich

Toshkent amaliy fanlar universiteti assistent o'qituvchisi

Ataboyev Navruz Ilhombek o'g'li

Toshkent amaliy fanlar universiteti assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: Shaxsning tilni o'zlashtirishning asosiy prinsiplari va boshqa tillarni o'rgatish imkoniyatlari, texnik analogiyalar yordamida tushuntirilishi haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Bolaning miyasini yangi, hech qanday ma'lumot bilan to'ldirilmagan oq qog'ozga yoki kompyuterga qiyoslash mumkin. Bola muloqot va o'rganish jarayonida atrof-muhitdan ma'lumotni qabul qilib, uning psixofiziologik tizimi yangi neyron aloqalarni ishlab chiqadi. Bu esa bolaga tilni o'zlashtirish imkonini yaratadi. Bola tilni o'zlashtirar ekan, o'z navbatida nutq ham rivojlanib boradi. Psixolingvistika – nutqiy faoliyatning psixologik va lingvistik tomonlarini hamda nutqiy kommunikatsiya, individual nutqiy tafakkur faoliyati jarayonida tildan foydalanishning ijtimoiy va psixologik omillarini o'rganadigan fandır.

Kalit so'zlar: tan

Abstract: psixolingvistika, nutq, tilning sistema-strukturasi, nutqiy qobiliyat, grammatika, emotsionallik.

Abstract. The article presents the main principles of speech formation in an individual, the possibilities of learning other languages, and the use of technical tools for achieving this. It examines how a child, without any prior information, perceives data from the surrounding environment through vision or computer technologies. During communication and language learning, the child develops a new psychophysiological system – neural connections processing information. Speech and language play an important role in psycholinguistics, combining psychological and linguistic aspects of communication. The paper also discusses social and psychological factors affecting speech activity.

Key words: psycholinguistics, speech, system-structure, speech combination, grammar, emotionality.

Аннотация: В статье представлены основные принципы формирования речи личности, возможности изучения других языков, технические аналоги для их освоения. Рассматривается, как ребенок, не имеющий никакой информации, воспринимает данные из окружающей среды через зрение или компьютерные технологии. В процессе общения и обучения речи ребенок создает новую психофизиологическую систему – нейронные связи, обрабатывающие информацию. Речь и язык играют важную роль в психолингвистике, объединяя психологические и лингвистические аспекты коммуникации. В работе рассмотрены социальные и психологические факторы, влияющие на речевую деятельность.

Ключевые слова: психолингвистика, речь, система-структура, речевая комбинация, грамматика, эмоциональность.

KIRISH

Nutq va tilni qabul qilish hamda yaratish jarayonlari har bir shaxs tomonidan psixo- va neyrolingvistika kontekstida o'rganiladi va tasvirlanadi, chunki insonning nutq qobiliyati uning butun nerv tizimi va psixofiziologiyasi bilan yaqin aloqada. Insonning tilni o'zlashtirishning asosiy prinsiplari va boshqa tillarni o'rgatish imkoniyatlari quyidagi texnik analogiyalar yordamida tushuntirilishi mumkin. Tug'ilgan bolaning miyasini yangi, hech qanday ma'lumot bilan to'ldirilmagan oq qog'ozga yoki kompyuterga qiyoslash mumkin. Kompyuter faoliyatga tayyor bo'lishi uchun unga ma'lumot kiritish zarur bo'lgani kabi, bolaning miyasi ham biologik va genetik jihatdan ishlashga tayyordir va bu jarayon "nutq qobiliyatining biologik va genetik asosi" deb ataladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

A.A. Leontevning ta'kidlashicha, nutqiy faoliyat nazariyasi termini psixolingvistika shug'ullanadigan masalalar doirasini aniqroq belgilab beradi. Psixolingvistika nutqiy faoliyatni nutq akti mazmuni bilan so'zlovchining maqsad-niyati orasidagi aloqadorlik nuqtayi nazaridan o'rganadigan fan. U nutqni idrok etish, tilni egallash kabi masalalarni o'rganadi. Psixolingvistikaning diqqat markazida individ va kommunikatsiya turadi. Unga ko'ra, so'zlovchi nutqni yuzaga chiqarar ekan, o'zi o'ylagan niyatini ma'lum qoidalar asosida aniq tilning nutq birliklariga uzatadi. Tinglovchi nutqni qabul qilar ekan, nutq ifodalarning tashqi shaklida o'z aksini topgan ma'noni chiqarib oladi.

I.P. Pavlovning so'zlariga ko'ra, neyron aloqalari uchun hal qiluvchi omil ularning "emotsional jihatdan boy bo'lgan kuchli stimullar" bilan qo'llab-quvvatlanishi hisoblanadi. Masalan, ekzotik mevaning nomini bir necha marta eshitganda ham yodlab bo'lmasligi mumkin. Ammo agar ushbu mevani qo'lga olib ko'rsatilsa, hidlansa yoki ta'mini bilsa va bunga muayyan hissiy taassurotlar qo'shilsa, ya'ni lingvistik signalni qo'llab-quvvatlaydigan stimullar paydo bo'lsa, mevaning nomi xotirada mustahkam yodda qoladi.

A.M. Shaxnarovichning fikricha, inson til qobiliyatida nutqni qabul qilish jarayonida barqaror neyron aloqalar - "potensial til etalonlari" paydo bo'ladi va ular paralingvistik kodlar bilan birga mavjud bo'ladi. Bu etalonlar bir necha tizimlarga ega: ritm-melodik strukturani qabul qilish tizimi, asosiy so'zlarni qabul qilish tizimi, so'z yasashiga tegishli affikslarni qabul qilish tizimi va boshqalar. Yangidan qabul qilinayotgan til materialini bosh miyadagi ushbu etalonlar bilan taqqoslab, ular asosida yangi verbal strukturalar modellanadi. Bu jarayon barcha kognitiv jarayonlarning ishlash qonunlari kontekstida amalga oshiriladi: hodisani sintetik tarzda qabul qilish, uning asosiy qismlari va mayda detallarini ajratish hamda detallar, asosiy qismlar va butun hodisa o'rta-sidagi o'zaro munosabatlarni aniqlash. Masalan, grammatikani rus tilini o'rganishda ham shu tarzda "chiqarib olish" mumkin. Rus tilida nutqning dastlabki bosqichida, odatda, "telegraf uslubi" kuzatiladi: o'quvchi nutqda asosiy so'zlarni qo'llaydi, fe'l va otlarning tugash qismlari, artikllar va bog'lovchi fe'llar e'tiborsiz qoladi. Biroq vaqt o'tishi bilan ular o'z o'rnini topadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda psixolingvistik, qiyosiy-tahliliy va tavsifiy metodlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida nutq va til qobiliyatining shakllanishiga oid ilmiy manbalar o'rganildi hamda A.A. Leontev, I.P. Pavlov va A.M. Shaxnarovichlarning ilmiy qarashlari tahlil qilindi. Shuningdek, xorijiy tilni o'rganish jarayonida nutq faoliyatining psixofiziologik mexanizmlari, neyron aloqalarning shakllanishi va psixolingvistik omillarning ta'siri nazariy jihatdan tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bola muloqot va o'rganish jarayonida atrof-muhitdan ma'lumotni qabul qilib, uning psixofiziologik tizimi yangi neyron aloqalarni ishlab chiqaradi. Bu esa bolaga tilni o'zlashtirish imkonini yaratadi. Bola tilni o'zlashtirar ekan, o'z navbatida nutq ham rivojlanib boradi.

Biz bilamizki, kompyuter ma'lumotlarni birinchi tilda qayta ishlashga moslashgan bo'lsa ham, ikkinchi tilda ham ishlay oladi. Bunga erishishning birinchi usuli - tarjima dasturlarini o'rnatish bo'lib, ular orqali kompyuter tashqi formal modellar asosida bir tildan ikkinchisiga tarjima qila oladi. Shu o'rinda pedagogik amaliyotda bu yondashuv grammatik-tarjima usuli deb ataladi. Bu jarayonda bolalarda til tizimi formal lingvistik sxemalar asosida shakllantiriladi va yodlab olinadi, nutqiy faoliyat esa shu ma'lumotlarning asosida, zarur hollarda tezkor tarjima orqali amalga oshiriladi.

Shu bilan birga, kompyuterning butun til tizimini qayta dasturlash imkoniyati ham mavjud bo'lib, bu yangi murakkab til kodlarini kiritish va yangi tashqi tilni ichki mashinali tilga tarjima qilish orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonda kompyuter avvalgi tildan ham foydalanish qobiliyatini saqlab qoladi. Shunday qilib, optimal o'qitish usullari insonning psixofunksional tizimini qayta dasturlashni ta'minlashi kerak, ya'ni yangi neyron aloqalarni - nutqiy kodlarni ishlab chiqarishni rag'batlantirishi kerak. Bu insonning yangi tildagi nutqiy faoliyatini tabiiy holatga yaqinlashtirish maqsadida amalga oshiriladi.

Ushbu ichki psixofiziologik qayta dasturlash maxsus yo'naltirilgan o'qitish orqali amalga oshirilishi kerak va bu jarayon faqat o'quvchining barcha zarur psixofiziologik funksiyalarini faollashtirish orqali samarali bo'ladi. Kattalarning miyasi ham yangi neyron aloqalarni shakllantirish va tizimlashtirish qobiliyatiga ega bo'lib, agar ular tabiiy usulda rivojlansa, turli tillarga aloqador neyron tizimlar inson psixikasi va miyasida mustaqil va parallel ravishda mavjud bo'ladi, ular bir-biri bilan aralashib ketmaydi.

Shaxsning nutq va til qobiliyatini shakllantirish hamda rivojlantirish jarayoni bosh miyaning nutqni qabul qilish, tushunish va yaratish uchun mas'ul bo'lgan neyron aloqalari tizimlarini kengaytirish, tarmoqlashtirish va mustahkamlashni o'z ichiga oladi. Neyron aloqalar tashqi stimullarning hissiy a'zolarga ko'rsatadigan ko'p omilli

ta'siri va shular orqali tahlilchi tizimga – bosh miyaning qavatidagi zonalarga ta'sir o'tkazishi natijasida paydo bo'ladi. Ushbu tizim tashqaridagi signallarni tahlil va sintez qilishni (nutqni qabul qilishni) amalga oshiradi. Shuningdek, neyron aloqalar ko'p marotaba nutqiy signallarni qayta ishlab chiqarish natijasida shakllanadi va nutqni yaratadi.

Shunday qilib, shaxsning nutq va til qobiliyatining rivojlanishi barcha ruhiy funksiyalar va jarayonlarning, intellektual va emotsional jihatlarining birgalikda faoliyat ko'rsatishi va rivojlanishiga bog'liq. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, nutqiy signal hech qachon inson miyasiga faqat verbal belgilar yoki kodlar shaklida kelmaydi. U doimo ko'plab ekstralingvistik stimullar bilan birga qabul qilinadi. Ularning qabul qilinishi barcha hissiy a'zolar va tahlilchi turlarining faoliyati bilan ta'minlanadi. Boshqa so'z bilan aytganda, grammatik, sintaktik, leksik va fonetik hodisalarga harakat va hissiy taassurotlar kabi to'liq hissiy tuyg'ular gammasi hamrohlik qiladi. Aynan shu tuyg'ularning majmuasi orqali inson miyasi verbal kodni qabul qilgandan keyin kelayotgan ma'lumotda ma'no izlaydi. Shu sababli, u tomonidan shakllantirilgan neyron aloqalar mazmunli deb ataladi. Chet tillarini o'qitishda ko'pincha til komponentlari psixik jarayonlardan uzoqlashtirilgan holda berilganligi sababli, bu nutqni avtomatik yaratish va qabul qilish mexanizmlarining buzilishiga olib keladi.

Til qobiliyatini kengaytirish va chet tilda avtomatik tarzda ishlaydigan kod tizimini shakllantirish uning inson psixikasida yangi psixik stimullar va belgilar bilan birgalikda yaratilishi va mustahkamlanishiga bog'liq. Bu tizimning bir bo'g'inini qo'zg'atish butun mexanizmni ishga tushiradi. Psixolingvistik tajribalar shuni ko'rsatdiki, har bir so'z bilan bog'langan so'zlar doirasi mavjud bo'lib, bu doira assotsiatsiya maydoni deb ataladi. Xotirada bir so'z paydo bo'lishi butun so'z zanjirini yodga solishi mumkin.

Psixolingvistik metod insonning bosh miyasini o'qitish jarayonida ko'p funksiyali nutqiy kodlar va assotsiatsiya maydonlarini ishlab chiqarish tizimini shakllantirishga yordam beradi. An'anaviy chet tillarini o'rgatishda ma'lum bir shartli aloqalar faqat til tizimining qoidalarini maqsadli yodlab olish va mantiqiy harakatlar orqali shakllantiriladi. Natijada ular insonning bosh miyasida formal sxemalar va operatsiyalarning aksini o'zida saqlab qoladi, lekin chet tilidagi nutqni avtomatik ravishda qabul qilish yoki ishlab chiqarishga yordam bermaydi va quyidagi holatni tushuntirish talab etiladi. Ma'lumki, tilga ixtisoslashgan oliy o'quv yurtlarining talabalari o'z qobiliyatlari va darslar ko'pligi tufayli chet tilini belgilar tizimi sifatida o'zlashtirib oladilar. Biroq ushbu tildan amaliy, ya'ni avtomatik foydalanish sun'iy ravishda o'rganilgan qoidalar sababli qiyinlashadi. Faqatgina til muhitiga "moslashtirish" usuli orqali tilni amaliy faoliyatga olib kelish mumkin. Aynan "moslashtirish" sharoitida, ya'ni yangi psixologik sharoitlarda nutq mexanizmlari faol bo'ladi. Demak, mantiqiy aloqalarga asoslangan chet tili kod tizimi faqat til kodlarini boshqasiga "o'tkazish" rejimida ishlay oladi. U faqat mantiqiy komponentlar faollashganida harakatchan bo'ladi, bu esa uni qisman cheklaydi.

Grammatikani yangi psixolingvistik yondashuv kontekstida o'zlashtirish qanday amalga oshiriladi? Ta'kidlash joizki, grammatik va umumiy til tizimini o'zlashtirish til qobiliyatini rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. Grammatik ma'lumot, shuningdek, tilning boshqa barcha darajalaridagi lingvistik ma'lumotlari nutq jarayoniga kiritiladi va ekstralingvistik signallar orqali mustahkamlanadi. Bu signallar uni qayta ishlash va qayta tiklashga yordam beradi. Bu esa til tizimining, jumladan grammatikaning, "o'z-o'zidan yaratiladigan" xususiyati haqida gapirishga imkon beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, psixolingvistik yondashuv xorijiy tillarni o'rganishda nutq va til qobiliyatini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. Nutq faoliyatining shakllanishida neyron aloqalar, psixofiziologik jarayonlar hamda emotsional omillar muhim ahamiyat kasb etadi. Tilni o'qitishda psixolingvistik mexanizmlarni hisobga olish o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga yordam beradi.

Takliflar:

1. Xorijiy tillarni o'qitishda psixolingvistik yondashuv asosidagi metodlardan keng foydalanish.
2. O'quv jarayonida emotsional va kommunikativ muhitni kuchaytirish.
3. Nutq faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Шахнарович А.М. Грамматиканинг онтогенезига оид муаммо // Болаларнинг нутқий ва психологиявий ривожланиши. М., 1998. С. 34,29.
2. Гумбольдт В. фон. Тилшунослик бўйича танланган ишлар. М., 1984. С. 29.
3. Рубинштейн С.П. Умумий психология асослари. С.-Пб., 1999. С. 382, 552.
4. Павлов И.П. Полное собрание трудов. М.-Л., 1949. Т. 3. С. 337.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.